

BOLALARDA TA'LIMY O'YINLAR ORQALI EKOLOGIK TARBIYANI SHAKLLANTIRISH METODIKASI

Maxmudova Nasiba Nurmuxammetovna

Navoiy davlat Universiteti, Maktabgacha ta'lim yo'nalishi
2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14949965>

Annotatsiya. Mazkur maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tabiiy tashlandiq materiallardan foydalanish orqali bolalarning ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish va o'quv jarayonlarini qiziqarli qilish usullari yoritilgan. Tadqiqot davomida ekologik toza va iqtisodiy samaradorlikni ta'minlovchi texnologiyalar asosida ta'limiy o'yinlarni yaratish bo'yicha metodik tavsiyalar ishlab chiqilgan. Maqolada turli materiallardan foydalanish orqali ta'limiy hamda didaktik o'yinlarni loyihalash bosqichlari, ularning pedagogik ahamiyati va amaliy natijalari ko'rib chiqiladi.

Аннотация. В данной статье описаны способы развития творческого мышления детей и интереса к образовательному процессу с помощью использования природных отходов в дошкольных образовательных организациях. В ходе исследования были разработаны методические рекомендации по созданию обучающих игр на основе экологически чистых и экономически эффективных технологий. В статье рассматриваются этапы проектирования учебно-дидактических игр с использованием различных материалов, их педагогическое значение и практические результаты.

Annotation. This article discusses ways to develop children's creative thinking skills and make learning processes interesting by using natural waste materials in preschool educational organizations. During the research, methodological recommendations were developed for creating educational games based on environmentally friendly and cost-effective technologies. The article considers the stages of designing educational and didactic games using various materials, their pedagogical significance and practical results.

Kalit so'zlar. Maktabgacha yoshdagi bola, tabiiy-tashlandiq materiallar, metodika, ta'limiy hamda didaktik o'yinlar, ekologiya, tabiat.

Ключевые слова. Дошкольник, природные отходы, методика, развивающие и дидактические игры, экология, природа.

Keywords. Preschool child, natural and waste materials, methodology, educational and didactic games, ecology, nature.

Bugungi kunda ekologik barqarorlik va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish masalalari nafaqat iqtisodiyot, balki ta'lim sohasida ham dolzarb

masalalardan biri sifatida ko'rilmoqda. Ayniqsa, maktabgacha ta'limda bolalarni tabiatni asrashga o'rgatish, ularda ekologik madaniyat va ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishda tabiiy va tashlandiq materiallardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishda innovatsion metod va vositalardan foydalanish, pedagogik usullarni yangilash alohida ahamiyat kasb etmoqda. Bolalarning psixologik va fizologik rivojlanishi, ularning intellektual, emotsional va jismoniy salohiyatining to'liq namoyon bo'lishi uchun ta'lim jarayonida faol va amaliy faoliyatga asoslangan metodlar qo'llanilishi lozim.

Ayniqsa, tabiiy-tashlandiq materiallardan tayyorlangan ta'limiy o'yinlar maktabgacha yoshdagi bolalar uchun o'yin, ta'lim va tarbiyaning ajralmas birligi sifatida muhim ahamiyatga ega.

Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim jarayonida tabiiy va tashlandiq materiallardan foydalanishning metodik asoslari, uning o'quv-tarbiya jarayonidagi o'rni va ahamiyati hamda tabiiy va tashlandiq materiallardan ta'limiy o'yinlar tayyorlash jarayoni qisman yoritiladi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi. Maktabgacha ta'lim jarayonida tabiiy va tashlandiq materiallardan foydalanish bolalarda atrof-muhitni asrab-avaylash, qayta ishlash madaniyatini shakllantirishga xizmat qiladi. **Maria Montessori** nazariyasida tabiiy materiallar orqali bolalarning mustaqil o'rganish va o'zini rivojlantirish qobiliyatlarini shakllantirish muhim ahamiyatga ega. Unga ko'ra, tabiiy materiallardan tayyorlangan o'yinlar bolalar atrof-muhitni o'rganish jarayonida ularning sezgi organlarini faollashtiradi. Montessori bolalarning qiziqishini uyg'otadigan, ammo murakkab bo'lmagan didaktik materiallardan foydalanishni tavsiya qilgan.

Shveysariyalik psixolog **Jean Piaget** nazariyasiga ko'ra, bolalar o'yin orqali dunyoni anglaydilar va o'z bilimlarini mustahkamlashadi. Uning fikricha, tabiiy materiallar bilan o'ynash bolalarning kognitiv rivojlanishi, jumladan, tasavvur va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini rivojlantiradi.

John Dewey ta'limni hayotning bir qismi sifatida ko'radi va amaliy mashg'ulotlar orqali ta'lim olishga urg'u beradi. Uning fikricha, tabiiy materiallar bolalarning atrof-muhitni anglashda muhim vosita bo'lib, ular ekologik ong va ijodkorlikni shakllantiradi. **Loris Malaguzzi** esa bolalar o'z tajribalaridan o'rganishlarini ta'kidlaydi. U tabiiy materiallarni "uchinchi o'qituvchi" deb atagan bo'lib, ular bolalarning ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega ekanligini qayd etadi.

Maktabgacha ta'lim jarayonida tabiiy va tashlandiq materiallardan foydalanish bo'yicha mahalliy olimlarimiz, jumladan, Pedagogika fanlari nomzodi **O. A. Nurmatov** tabiiy tashlandiq materiallardan foydalanish orqali bolalarning ekologik ongini rivojlantirishning metodologik asoslarini ishlab chiqqan. U bunday yondashuvni maktabgacha yoshdagi bolalar uchun o'ta muhim deb hisoblagan.

Bundan tashqari Pedagog va metodist **D. S. Mirzayeva** tabiiy materiallardan didaktik o'yinlar yaratish bo'yicha mahalliy metodik qo'llanmalarni ishlab chiqqan. Uning fikriga ko'ra, tabiiy materiallar bilan ishlash nafaqat bolalarning ijodiy fikrlash qobiliyatini, balki jamoada ishlash ko'nikmalarini ham rivojlantiradi deya ta'kidlagan. Men ham o'z mutaxassisligimdan kelib chiqqan holda maktabgacha ta'lim jarayonida tabiiy va tashlandiq materiallardan foydalangan holda ta'limiy hamda didaktik o'yinlar tayyorlash va ulardan ta'lim jarayonida foydalanish har bir tarbiyachi uchun ham foydali ham zavqli deb o'ylayman. Chunki ta'limiy hamda didaktik o'yinlar tayyorlash jarayonida tarbiyachi o'z ustida ishlaydi, izlanadi, shu bilan birga kreativligi oshadi. Buning natijasida esa bolada ushbu o'yinlarni o'ynash orqali uning ijodkorligi, nutqi hamda rivojlanishiga samarali ta'sir etadi.

Tadqiqot metodologiyasi. Maktabgacha ta'limda tabiiy-tashlandiq materiallardan foydalanish metodikasi bo'yicha tadqiqot jarayonida kuzatish, eksperiment, tahlil va diagnostik usullardan foydalanildi. Kuzatish usuli orqali maktabgacha yoshdagi bolalar bilan o'tkazilgan mashg'ulotlarni kuzatish va tabiiy materiallardan foydalanishning samaradorligi aniqlandi. Eksperiment usuli 3 bosqichda amalga oshirildi: tashabbus, amalga oshirish hamda natijalarni baholash orqali. Diagnostik usulda esa pedagoglar, ota-onalar hamda bolalar o'rtasida so'rovnomalar, suhbatlar, test sinovlari amalga oshirildi. Tadqiqot davomida tabiiy tashlandiq materiallardan ta'limiy hamda didaktik o'yinlar yaratish jarayonini har tomonlama o'rganishga va bolalar rivojlanishi uchun innovatsion yondashuvlarni taklif etishga imkon berildi.

Tahlil va natijalar. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagoglari, ota-onalar va maktabgacha yoshdagi bolalar bilan o'tkazilgan suhbatlarning asosiy natijalari ko'ra, pedagoglarning 80% tabiiy materiallardan (shox-shabba, toshlar, qobiq, meva urug'lari) didaktik o'yinlar yaratishda foydalanayotganini qayd etdi, ayrim pedagoglar tabiiy materiallardan foydalanish uchun yetarli metodik ko'rsatmalarning yo'qligini ta'kidlashdi. Ayrimlari esa bu materiallarni yig'ish va tayyorlash vaqt talab qilishi mumkinligini qayd etdi. Pedagoglarning 90% tabiiy materiallardan foydalanish bolalarning ijodiy fikrlash qobiliyatlarini

rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqladi. So'rovda ishtirok etgan otionalarning 70% bolalari bilan uyda tabiiy materiallardan foydalanib qo'lda ishlash tajribasiga ega ekanliklarini hamda tabiiy materiallardan foydalangan holda o'yinlar o'tkazish bolalarda atrof-muhitni asrab-avaylash madaniyatini shakllantirishda yordam berishini ta'kidlashdi. Bundan ko'rinib turibdiki, tabiiy tashlandiq materiallardan tayyorlangan ta'limiy hamda didaktik o'yinlar maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy va ekologik tarbiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Ushbu texnologiya iqtisodiy jihatdan samarali va ekologik mas'uliyatni oshiruvchi vosita sifatida namoyon bo'ldi. Tajriba guruhidagi bolalarda bilim darajasi va qiziqish o'rtacha 25-30% ga oshganligi qayd etildi. Tadqiqot natijalari maktabgacha ta'lim tashkilotlarining amaliyotida qo'llashga mos bo'lib, bolalar rivojlanishiga samarali ta'sir ko'rsatadi.

Maktabgacha ta'limda tabiiy tashlandiq materiallardan foydalanish – bolalarning ijodiy fikrlash, ekologik ong va sensor-motor qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan samarali pedagogik yondashuvdir. Ushbu texnologiya ta'lim jarayonini qiziqarli va mazmunli tashkil qilish bilan birga, ekologik barqarorlikni ham ta'minlaydi. Tabiiy tashlandiq materiallar – tabiatda mavjud bo'lib, o'zining asosiy vazifasini tugatgan, lekin qayta foydalanishga yaroqli materiallardir. Bularga quyidagilar kiradi:

O'simlik qoldiqlari: daraxt shoxlari, barglar, gullar, po'stloqlar.

Minerallar: turli xil toshlar, qum, tuproq.

Organik materiallar: urug'lar, qobiqlar, yong'oqlar, meva va sabzavot qoldiqlari.

Qayta ishlanadigan chiqindilar: qog'oz, karton, mato qoldiqlari.

Maktabgacha ta'limda tabiiy-tashlandiq materiallardan foydalanish metodikasi bolalarga oddiy materiallardan yangi narsalar yaratish imkoniyatini beradi. Bolalar tabiat bilan yaqindan tanishadi va chiqindilarning qayta ishlanishiga ahamiyat qaratishni o'rganadi. Tabiiy materiallar bilan ishlash orqali bolalarning taktil sezgi organlari faollashadi. Nozik qo'l harakatlarini talab qiluvchi faoliyat (masalan, toshlarni bo'yash, barglarni yopishtirish) motorikani rivojlantiradi. Oddiy materiallardan turli shakllar yaratish yoki yaratilgan o'yinlar orqali bolalarda ijodkorlik rivojlanadi. O'yin jarayonida bolalar o'z tasavvurlarini erkin ifoda etadilar. Bolalar tabiat resurslarining cheklanganligini tushunib, ekologik mas'uliyat hissini shakllantiradilar. Qayta foydalanish g'oyasi bilan tanishadilar. Guruhda ishlash orqali bolalarda muloqot ko'nikmalari rivojlanadi. O'yin jarayonida bir-birlariga yordam berish va g'oyalarni baham ko'rish o'rgatiladi. Ushbu natijalar tabiiy materiallardan foydalanishning bolalar rivojlanishiga

ta'sirini yanada chuqurroq o'rganish va uni amaliyotda keng tatbiq etishga yordam beradi.

"Ming bora eshitgandan ko'ra, bir bora ko'rgan afzal" degan naqlga amal qilgan holda, sizlarga tabiiy-tashlandiq materiallardan tayyorlangan ta'limiy o'yinlarimni tayyorlanish hamda o'ynalish jarayonini ko'rsatib o'tmoqchiman.

"Savodga o'rgatish" ta'limiy o'yini.

Bu o'yinda bola harflarga tegishli so'zlarni topadi, so'zlarni bo'g'inlarga bo'ladi, so'zdagi birinchi tovushni biladi, tovushni farqlaydi, harflarga qiziqish bildiradi, ayrim harflarning shaklini biladi va farqlaydi hamda nutqni tinglaydi va anglaydi, so'zlashadi va muloqot qiladi, bola kitob va o'qishga qiziqish bildiradi.

Materiallar: rangli qog'oz, gugurt qutisi, harflar, harflarga oid rasmlar, yelimdan foydalanamiz.

1-qadam. Ishni gugurt qutilariga rangli qog'oz yopishtirib olishdan boshlaymiz.

2-qadam. Keyin gugurt qutilarining ichki qismiga harflarga oid suratlarni yopishtirib olamiz.

3-qadam. Undan so'ng gururt qutilarining tashqi tomoniga bosh harflarni yopishtirib olamiz.

4-qadam. Oxirida gugurt qutilarining ichki va tashqi qismini bir biriga joylab ko'ramiz.

O'yin tayyor! Bu o'yinda bolalar biinchi quti ichidagi suratlarning bosh harflarni topib, ikkinchi bosh harf yopishtirilgan qutiga joylashi lozim. Bu harflarni, so'zlarni, va o'qish ko'nikmalarini o'rgatishda yordam beruvchi o'yin bo'lib, ularning yozma va og'zaki nutqini rivojlantirishga qaratilgan. Bu turdagi o'yinlar bolalarga o'qish va yozishni o'rganish jarayonini qiziqarli va samarali qiladi.

Bu o'yinda bolalar qo'l barmoqlari mayda motorikasi rivojlantiriladi, mozaika yig'adi, rasmlarni to'g'ri joylashtiradi, mayda qismlardan iborat konstruksiyalarni yig'adi.

Materiallar: karton qog'oz, rangli qog'oz, qaychi kerak bo'ladi.

1-qadam. Ishni birinchi karton qog'ozidan 2 dona bir xil o'lchamdagi masalan: 50x50 sm o'lchamdagi kavadrat shaklini qirqib olishdan boshlaymiz.

2-qadam. Endi shu karton qog'ozining bittasini chetidan 3sm qoldirib kvadrat shaklini ichki qismini qirqib olamiz va shu kvadratdan chiqqan ichki qismini teng 9 qismga bo'lib olamiz.

3-qadam. Endigi navbat tayyor kvadratimizni 3x50 sm o'lchovli kvadratimizni 50x50sm o'lchovli kvadratimizga yopishtirib olamiz.

4-qadam. Endi ana shu tayyor kvadratimiz ichiga oldinroq tayyorlab olgan 9 ta kvadratimizni joylashtirib olamiz.

5-qadam. Ishimizni har xil rangli qog'ozdan rang barang qilib, 25 dona aylanachalar qirqib olish bilan davom ettiramiz.

6-qadam. Ana shu tayyorlab olgan aylanachalarimizni kvadratimizga yopishtirib chiqamiz va ulangan qismlarini bir biridan ajratib chiqamiz.

O'yin tayyor! Bolalar bu o'yinda berilgan geometrik shakllarni to'g'ri ketma-ketlikda joylashtirishi lozim. "Kvadratlarni yig'amiz" ta'limiy o'yini bolalarning ijodkorlikni rivojlantirish, ranglar va shakllarni taniy olish ko'nikmalarini oshirish uchun juda foydali. Bu o'yin orqali bolalar kichik elementlardan katta tasvirlarni yig'ishni o'rganadilar va diqqatni jamlashni rivojlantiradilar. Bola shablon bo'yicha mos rang va shakldagi bo'laklarni tanlaydi va ulardan tasvir yig'adi. Har bir shakl yoki rang o'z joyiga to'g'ri kelishi kerak.

Xulosa va takliflar. Xulosa qilib aytganda, maktabgacha ta'limda tabiiy tashlandiq materiallardan foydalanib ta'limiy o'yinlar tashkil etish bolalarning ijodiy, sensor va ekologik rivojlanishiga yordam beradi. Bu yondashuv nafaqat iqtisodiy tejamkor, balki ekologik barqarorlikni ta'minlovchi muhim vosita hisoblanadi. Shunday ekan, biz yoshlar faoliyatimiz davomida bir xillikdan cheklanib, o'z ustimizda ko'proq ishlashimiz hamda ta'lim jarayonini kengaytirishimiz, ekologik tarbiyaga qaratilgan dasturlarni ishlab chiqib, ota-

onalarni ularga faol jalb qilishimiz lozim. Maktabgacha ta'lim tizimi rahbar-xodimlari tomonidan pedagoglar uchun maxsus qo'llanma va treninglarni tashkil qilish, tashkilotlarda faoliyatlari davomida tabiiy tashlandiq materiallardan doimiy tarzda foydalanib kelayotgan ijodkor pedagoglarni rag'batlantirish tizimini joriy qilish hamda ularni rag'latlantirib borish yo'llarini ko'rish lozimligini ta'kidlamoqchiman. Zero kelajagimiz ijodkor, kreativ fikrlaydigan yoshlar va ular tarbiyalayotgan farzandlar qo'lida ekanligini unutmashimiz joiz

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdullayeva, N. Maktabgacha ta'limda innovatsion usullar va yondashuvlar / N. Abdullayeva, Toshkent: "Fan va texnologiyalar nashriyoti". – 2019. 45–112-βet.
2. Raximova, M. Maktabgacha yoshdagi bolalarni ijodiy fikrlashga o'rgatish / M. Raximova, Toshkent: "Ma'rifat". – 2020. 21–89.
3. Usmonov, A. Tabiatshunoslik asosida ekologik tarbiya / A. Usmonov, Toshkent: "Sharq nashriyoti". – 2021. 38–75.
4. Jumayev, N. Bolalar uchun o'yin texnologiyalari / N. Jumayev, Toshkent: "O'qituvchi". – 2020. 112–132.
5. Xodjayeva, G. O'quv o'yinlari va ijodkorlik / G. Xodjayeva, Samarqand: "Yangi asr avlodi". – 2022. 56–96.
6. Montessori, M. O'yin orqali tarbiya / M. Montessori, Toshkent: "Tafakkur nashriyoti". – 2020. 15–58.
7. Sidiqova, R. Ekologik tarbiya va tabiatdan foydalanish usullari / R. Sidiqova, Toshkent: "Zamon". – 2023. 102–144.
8. Komenskiy, J. A. Didaktika asoslari / J. A. Komenskiy, Toshkent: "Fan". – 2019. 61–98.
9. Abduqayumova, Sh. Maktabgacha ta'limda sensor tarbiya / Sh. Abduqayumova, Toshkent: "O'qituvchi". – 2019. 98–120.
10. Bo'ronova, G. Ekologik bilimlar asosida o'qitish metodikasi / G. Bo'ronova, Toshkent: "Sharq". – 2021. 54–82.

